

O‘ZBEKISTONDA BUYUMLAR INTERNETINI RIVOJLANISHI ISTIQBOLLARI

*M.O.Sultonova,
Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU*

Maqolada O‘zbekiston respublikasida Buyumlar Internetini joriy etishdagi shat-sharoitlar, muammolari, holati va rivojlanishi istiqbollari, O‘zbekiston Respublikasida bu borada amalga oshirilayotgan ishlar, chiqarilayotgan hukumat farmonlari va qarorlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: *Buyumlar Interneti, apparatlar vositalari, datchiklar, IoT, simsiz texnologiyalari.*

Buyumlar Interneti tez rivojlanayotgan bozorlarga ega bo‘lgan yuqori texnologiyali soha hisoblanadi. Bu turli xil texnologiyalar to‘plami emas, balki so‘nggi qurilmalar, maxsus ilovalar, ma’lumotlar integratsiyasi va tahlilining o‘zaro ta’sirini ta’minlaydigan platformalarga asoslangan ekotizimdan iborat. Buyumlar Internetining to‘liq salohiyati iste’molchilarga faqat bir-birini to‘ldiruvchi texnologiyalardan, aynan “IoT + BigData + AI + Cloud + 5G” texnologiyalaridan foydalanish bilan birga ochiladi [2].

So‘nggi yillarda Internet texnologiyalarini faol joriy etish va turli sohalarning o‘sib borayotgan ehtiyojlari O‘zbekiston bozorini xorijiy yechimlar bilan to‘ldirishga olib keldi. Mamlakatimizda “Buyumlar interneti”ni joriy etish ko‘pincha mahalliy darajada, tegishli global infratuzilmani yaratmasdan amalga oshiriladi, bu esa iqtisodiy samaraning pasayishiga olib keladi. Buyumlar Interneti bozorining ba’zi segmentlarida (jumladan, apparatlar vositalari - sensorlar, protsessorlar) elektronika sohasida jahon yetakchilari bo‘lgan kompaniyalar ustunlik qiladi, bu esa yangi o‘yinchilarning bu segmentlarga kirishini ancha qiyinlashtiradi. Shu bilan birga, IoT qurilmalari va tarmoqlar uchun ilovalar bozorlari juda tarqoq va raqobatbardosh, o‘n minglab kompaniyalar va kirish uchun nisbatan past to‘siqlar mavjud [5].

Buyumlar internetini joriy etish “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi yo‘nalishlari va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish tashabbuslarida ko‘zda tutilgan. Ular bu yo‘nalishda “Yo‘l xaritasi”da ko‘zda tutilgan ustuvor yo‘nalishlarga mos keladigan quyidagi vazifalarni belgilab beradi (1-rasm):

- energiya – iste’molchilarni aqlli elektr va gazni hisobga olish qurilmalari bilan jihozlash; “Buyumlar interneti”ni texnologiyalaridan foydalangan holda yoqilg‘i-energetika korxonalarini tomonidan ma’lumotlarni to‘plash; ishlab chiqarish xodimlarini raqamli taqiladigan qurilmalar bilan jihozlash; taqsimlangan aqlli energiya tizimlari doirasida buyumlar internetini joriy etish [6];
- sanoat – real vaqt rejimida jarayonlarni boshqarish uchun sanoat buyumlar Interneti, ma’lumotlarni to‘plash va nazorat qilish foydalanish;
- shahar xo‘jaligi va uy-joy kommunal xo‘jaligi – aqlli uy uchun kompetensiyalar markazini yaratish; raqamli xizmatlarni uzluksiz (oxirigacha) taqdim etish uchun kommunal (muhandislik) infratuzilmasini (aqlli suv ta’minoti, aqlli issiqlik ta’minoti, aqlli shahar yoritish), dispatcherlik tizimlari va jarayonlarni avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlarini, shu jumladan ko‘p qavatli uylar uchun ham, yakka tartibdagi qishloqlar uy-joy qurilishi uchun ham simsiz aloqa infratuzilmasidan foydalanishni intellektual boshqarishni amalga oshirish [4];
- transport – sun‘iy intellekt texnologiyalari va katta ma’lumotlar, shu jumladan buyumlar Interneti qurilmalari to‘playdigan ma’lumotlar qo‘llanishi bilan bashoratli tahlillar, transport oqimlarini modellashtirish; uchuvchisiz logistika koridorlarini yaratish, avtonom navigatsiyani rivojlantirish va yuklarni uchuvchisiz havoda yetkazib berish (havo taksisi) doirasida buyumlar internetini amalga oshirish;

- qishloq xo'jaligi – turli xil ilovalar uchun tuproq va o'simliklarning holatini masofaviy nazorat qilish xizmatlarini amalga oshirish (begona o'tlarni aniqlash, o'simliklarni raqamli fenotiplash, kasalliklarni aniqlash va boshqalar); raqamli ishlab chiqarishni boshqarish platformalarini, kiberfizik tizimlar va buyumlar interneti uchun bulutli boshqaruv tizimlarini, prognozlash platformalarini joriy etish;
- sog'liqni saqlash - shaxsiy tibbiy yordamchilar yordamida sog'liqni masofadan nazorat qilish [3].

1-rasm. Buyumlar Internetining qo'llanishi sohalari

O'zbekiston global rivojlanish yo'nalishlaridan borish bilan bir necha bosqichlarda IoT texnologiyalari asosida "Aqlli shahar" loyihalarini qurish va amalga oshirishga kirishdi. 2017 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-2023-yillarda butun O'zbekistonda qamrab olgan "Xavfsiz shahar" loyahasini amalga oshirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqladi [1].

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 18 yanvardagi 48-son qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasida "Aqlli shahar" texnologiyalarini joriy yetish konsepsiyasi va uni amalga oshirish bo'yicha 2019-2030 yillarga mo'ljallangan amaliy chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi, ular to'rt bosqichlarda amalga oshiriladi.

Birinchi bosqich (2019-2021 yillar) – "aqlli" shaharni barpo etishning asosiy yondashuvlarini belgilash quyidagilarni o'z ichiga oladi: hudud profilini shakllantirish; mavjud infratuzilmani baholash; rivojlanish ko'rsatkichlarini aniqlash; mavjud aktivlarni tahlil qilish, mavjud muammolar va ularni muvaffaqiyat bartaraf etish.

Ikkinchi bosqich (2022-2024 yillar) - "aqlli shahar" konsepsiyasini amalga oshirish strategiyasini ishlab chiqish: manfaatdor tomonlarni jalb qilish; tadbirlar yo'nalishlari va rejalarini belgilash; xavflarni baholash; moliyaviy strategiyani shakllantirish; asosiy faoliyat ko'rsatkichlari va maqsadlarni aniqlash.

Uchinchi bosqich (2025-2027 yillar) - qurilishni batafsil rejalashtirish: budgetlashtirish; samaradorlikni bashoratlash; axborot tizimlarini avtomatlashtirish va joriy etish imkoniyatlarini aniqlash.

To'rtinchi bosqich (2028-2030 yillar) - birgalikda amalga oshirish va samaradorlikni baholash (barcha manfaatdor tomonlar bilan): qurishni (kengaytirishni) amalga oshirish; samaradorligini monitoring qilish; baholash va qayta baholash (yo'nalishlar, investitsiya parametrlarini tahlil qilish).

IoT texnologiyalarini rivojlantirish va qo'llash uchun keng radiotexnologiyalar spektri va ularga mos keladigan radiochastotalar diapazonlari ishlatiladi. IoT xizmatlarini taqdim etishga bog'liq ravishda bu texnologiyalar va radiochastotalar polosalari sezilarli darajada qilishi mumkin. Texnologiyalar xalqaro miqyosda birlashtirilgan qisqa masofali qurilmalardan tortib, aniqroq ilovalarga mo'ljallangan mobil aloqa tizimi standartlarigacha bo'lishi mumkin [7].

O'zbekistonning yosh va istiqbolli innovatsion kompaniyalari faoliyatini kengaytirish uchun shart-sharoitlar yaratmasdan, shu jumladan, davlat, yirik kompaniyalar (shu jumladan, davlat ishtirokida) va xususiy biznes tomonidan Internet-buyumlar sohasidagi mahsulotlar va xizmatlarga ichki talabni rag'batlantirmasdan Internet-buyumlarni rivojlantirish mumkin, mamlakatimizda buyumlar internetini samarali rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlar sirasida, birinchi navbatda, quyidagilarni ta'kidlash lozim:

- buyumlar interneti sohasida mahsulotlar va xizmatlar bozorlarini, shu jumladan davlat va yirik kompaniyalar tomonidan talabni rivojlantirishni rag'batlantirish;

- yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash (shu jumladan, birgalikda moliyalashtirish) (grantlar, subsidiyalar, "Raqamli O'zbekiston" strategiyasi, milliy texnologiya tashabbusi doirasida amalga oshirish uchun imtiyozli kreditlar);

- buyumlar Interneti texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish nuqtai nazaridan ham, mahalliy yechimlardan foydalanishga cheklovlar va talablarni belgilash nuqtai nazaridan ham normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi N PF-6079 farmoni, 05.10.2020 y.
2. Развитие отдельных высокотехнологичных направлений. Белая книга. Национальный исследовательский университет «Высшая школа», 2022.
3. Kh.X. Madaminov, U.T. Aliev. Analysis of the problems and opportunities of the built-in satellite and terrestrial iot networks in the conditions of the republic of Uzbekistan. Journal of Pharmaceutical Negative Results | Volume 13 | Special Issue 10 | 2022 (СКОПУС) p. 439-444
4. D.A.Davronbekov, U.T.Aliev, X.X. Madaminov, J.D. Isroilov. Simsiz tarmoqlar. Darslik, Toshkent: "Mahalla va oila nashriyoti", 2021 – 495 bet.
5. U.T. Aliyev. "Использование интегрированных спутниковых и беспроводных технологий в будущих телекоммуникационных системах Узбекистана". International conference Recent advances in intelligent information and communication technologies "ISPC-2022", Tashkent 2022, 427-431 betlar.
6. M.Sultonova, U.Aliyev, T.Yo'ldoshev "Energy harvesting from RF signal" **Muhammad al-Xorazmiy avlodlari** ilmiy-amaliy va axborot-tahliliy jurnali. № 1(15), mart 2021. - P.101-105
7. D.A. Davronbekov, Sh. U.Pulatov, M.O.Sultonova, U.T. Aliyev, E.B.Tashmanov "Simsiz keng polosalari texnologiyalar" fanidan darslik. "Aloqachi". 2018. –304 b.